

Estácio

A Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu, certifica que

SANDRA LEAL

Atuou no I **Simpósio de Saúde da Mulher**, realizado no dia 29 de outubro de 2018, na UNESA – campus Nova Iguaçu, na qualidade de **conferencista**, com a palestra intitulada “*Minhas Experiências (projeto social) Câncer de Mama*”.

Nova Iguaçu, 29 de outubro de 2018

Luciana Q. Ribeiro
Coordenadora Local do Curso de Grad. Em Enfermagem
UNESA - NOVA IGUAÇU
RUA: 1025218

Prof. Ms. Luciana Quagliane Ribeiro
Coordenadora Local do Curso de Grad. Em Enfermagem
Mat.: 1025218

SSM001